

TARIXIY ASARLAR TILIDA NUTQIY MUOMALA VA NUTQIY ETIKET MASALASI

(*"Temurnoma" misolida*)

Asqarova Manzura Baxtiyor qizi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)
Namangan davlat universiteti doktoranti
Orcid:0000-0001-5880-5758
asqarovam53@gmail.com tel:+998974676063
O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20374921>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy asarlar tilida nutqiy muomala va nutqiy etiket masalalari Salohiddin Toshkandiyning Temurnoma asari misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutqiy muloqotning pragmatik, lingvokulturologik hamda kommunikativ xususiyatlari yoritilib, asardagi personajlar nutqida qo'llangan etik birliklarning ijtimoiy mavqe, gender, kasbiy faoliyat va kommunikativ vaziyatga ko'ra farqlanishi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, hukmdorlar, bahodirlar, ayol obrazlar, qalandar va avliyolar nutqiga xos etiket shakllari misollar asosida tasniflanadi. Maqolada tarixiy matnlarda aks etgan nutqiy etiket birliklari o'zbek xalqining qadimiy muomala madaniyati va milliy lingvomadaniy qarashlarini ifodalovchi muhim vosita ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: nutqiy etiket, nutqiy muloqot, lingvokulturologiya, pragmalingvistika, kommunikativ akt, tarixiy asar tili, Temurnoma, gender xususiyatlari, muomala madaniyati, diskurs, personaj nutqi, verbal va noverbal vositalar, pragmatik xususiyatlar, o'zbek tilshunosligi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы речевого общения и речевого этикета в языке исторических произведений на примере произведения Темурнома Салохиддина Ташкандий. В исследовании освещаются прагматические, лингвокультурологические и коммуникативные особенности речевого общения, а также анализируются этикетные единицы, употребляемые в речи персонажей в зависимости от их социального статуса, гендерных особенностей, профессиональной деятельности и коммуникативной ситуации. Кроме того, на основе примеров классифицируются формы речевого этикета, характерные для речи правителей, богатырей, женских персонажей, каландаров и святых. В статье обосновывается, что единицы речевого этикета, отражённые в исторических текстах, являются важным средством выражения древней культуры общения и национальных лингвокультурных представлений узбекского народа.

Ключевые слова: речевой этикет, речевое общение, лингвокультурология, прагмалингвистика, коммуникативный акт, язык исторических произведений, Темурнома, гендерные особенности, культура общения, дискурс, речь персонажей, вербальные и невербальные средства, прагматические особенности, узбекское языкознание.

Abstract: This article examines the issues of speech communication and speech etiquette in the language of historical works based on Temurnoma by Salohiddin Toshkandiy. The study highlights the pragmatic, linguocultural, and communicative features of speech interaction and analyzes etiquette units used in the speech of characters according to their social status, gender characteristics, professional activity, and communicative situation. In addition, the forms of speech etiquette characteristic of rulers, warriors, female characters, qalandars, and saints are classified through textual examples. The article substantiates that speech etiquette units reflected in historical texts serve as important means of expressing the ancient communication culture and national linguocultural worldview of the Uzbek people.

Keywords: speech etiquette, speech communication, linguoculturology, pragmalinguistics, communicative act, language of historical works, Temurnoma, gender characteristics,

communication culture, discourse, character speech, verbal and nonverbal means, pragmatic features, Uzbek linguistics.

Jahon tilshunosligida nutqiy muloqot, nutqning ijtimoiy ahamiyati, uning vazifalari, nutq odobi, nutqning shaxslararo kommunikativ muloqotdagi o'zni kabi masalalar tilshunos olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Bugungi kunda tilshunoslarning shaxslararo verbal muloqot va odamlarning bir-biri bilan o'zaro muloqoti muammolariga qiziqishlarining tobora ortib borayotgani sababli til egalari nutqiy faoliyatining har qanday shaklini hamda ularning kommunikativ va pragmatik xususiyatlarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etamoqda. Hozirda mamlakatimizda o'zbek tilshunosligining tadqiq markazida turgan antroposentrik tamoyil asosida psixolingvistika, sotsiolingvistika, pragmalingvistika (uning bir qancha turlari: fonopragmatika, morfopragmatika), shuningdek, nutqiy akt nazariyasi kabi tarmoqlarning shakllanishiga sabab bo'ldi. Natijada muloqotga kirish, muloqotni saqlab qolish, muloqotni yakunlash kabi ko'rinishlarining ilmiy-amaliy ahamiyatini ochib berish, mulozamat, iltifotni muloqotning bir janri sifatida o'rganish zarurati sezilmoqda. Nutq madaniyati muammolari bilan shug'ullanish birinchi marta Praga lingvistik to'garagi tomonidan o'rtaga qo'yilgan edi. Keyinchalik bu masalani tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida o'rganishga rus tilshunosligida o'tgan asrning 20-30-yillarida kirishilgan. Bu masala bilan jiddiy shug'ullanish o'zbek tilshunosligida 90-yillardan boshlandi. O'zbek tilshunos olimlari S.Ibrohimov, K.Xonazarov O.Usmonov va boshqalar 1969-yilda Toshkentda o'zbek tili nutq madaniyatiga bag'ishlab o'tkazilgan 1-respublika konferensiyasida qilgan chiqishlarida haqli ravishda ta'kidlab o'tdilar. E.Begmatov bu fikrni rivojlantirib, shunday deb yozgan edi: «Masalaning bunday qo'yilishidan o'zbek tilshunosligida nutq madaniyati muammosi umuman o'rtaga qo'yilmagan ekan, degan xulosa kelib chiqmasligi kerak, nutq odobi deb yuritib kelingan qoidalarining o'ziyoq bu masalaning ko'hna tarixga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu borada tilshunoslikda turli ilmiy tadqiqotlar, amaliy tajribalar olib borish va o'tkazish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda nutqiy etiket birliklarining o'quv lug'atlarda berish mezonlarini yoritib berish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zarurati mavjud. O'zbek tilida nutqiy etiketni ifodalovchi vositalar – affikslar, leksik birliklar, turg'un birikmalarni tilshunoslikning zamonaviy paradigmatlari ko'zguisida o'rganish va muloqot madaniyatini shakllantirishning zaruriy vositalaridan bo'lgan nutqiy etiketlar o'quv izohli lug'atini tuzishning lingvistik, pedagogik va psixologik mezonlarini aniqlash, etiketlar o'quv izohli lug'ati uchun so'zlikni shakllantirish va leksikografik talqin qilish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, ma'naviyat tildan, til madaniyatidan boshlanadi. Tilning mavjud barcha vositalari va ularning imkoniyatlaridan maqsadga muvofiq tarzda o'rinli, to'g'ri foydalangan holda tuzilgan nutq madaniy nutqdir. Nutq madaniyati ana shu tilni, aloqa aralashuv qurolini qanchalik mahorat bilan ishlatishga bo'lgan munosabatdir. Til etiketi yoki nutqiy etiket salomlashish jarayonida, ruxsat so'ralganda, biron narsa so'rash maqsadida, biror kishiga murojaat qilganda to'g'ri intonatsiyadan foydalangan holda xushmuomilalik bilan ishlatiladigan iboralar va so'zlardir. Muloqot jarayonida ishlatiladigan har bir so'z yoki ibora millat madaniyatini ko'rsatib turadigan oyna hisoblanadi. Shunday ekan nutqiy etiket bu jamiyatning, qolaversa millatning bir bo'lagi hisoblanadi va shu bilan bir qatorda o'zgaruvchidir. Biroq, adabiy til zamonaviy tilga nisbatan konservativdir. Bu, til vositalarini tanlash va sinchkovlik bilan tekshirish bilan bog'liq bo'lgan uzoq jarayon hisoblanadi. Muloqot – insonning jamiyatdagi faoliyatida, o'sishi, turli munosabatlarni o'rnatishida muhim vositadir. Nutqiy etiket esa turli vaziyatlarda suhbatdosh bilan aloqa o'rnatish, uni istalgan maqsadda davom ettirish va yakunlash borasidagi turli qoidalar jamlanmasi hisoblanadi. Madaniy aloqa, ko'nikmalarini rivojlantirish uchun nutqiy etiket qoidalari maydonga keladi. Nutqiy etiket birliklari muloqot jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u suhbatdoshning diqqatini jalb etibgina qolmay, nutq egasining individual munosabatini ko'rsatish xususiyatiga ham ega. O'zbek tilshunosligida bu mavzu bo'yicha izlanish olib borgan Sh. Iskandarova jamiyat tomonidan qabul qilingan va qo'llanilishi zarur bo'lgan yoki talab etiladigan, suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatish va uni kerakli ohangda olib borish uchun ishlatiladigan turg'un muloqot qoliplarining maxsus milliy kichik tizimlarini nutqiy odat deb va uni nutq

madaniyatidan farqlash lozimligini ta'qidlab, shunday yozadi: "Nutq madaniyati lisoniy bilim va malakalar yig'indisi bo'lsa, nutqiy odat ma'lum millat vakillarining atrof-muhit, sharoitlar, urf-odatlar ta'sirida shakllangan bo'ladi. Nutq madaniyatiga ega bo'lish uchun shaxs o'z fikrini to'g'ri, ifodali va ta'sirchan holda yetkazish mahoratiga – sanoatiga ega bo'lmog'i talab qilinsa, nutqiy odat birliklarini o'rinli qo'llash uchun o'zaro muloqot ishtirokchilarining ma'lum mahoratga ega bo'lishi muhim emas. O.Y.Goyxman esa nutqiy muloqotni kompleks yondashuv asosida o'rganish lozimligini qayd etadi. Uning fikricha, nutqiy muloqotni o'rganishga lingvistik, psixolingvistik, psixologik yondashuvlar mavjud. Lingvistik yondashuvda muloqot maqsadiga samarali erishish uchun adabiy til meyorlari hamda nutq madaniyati mezonlarini egallash zarurati haqidagi g'oyani ilgari surishga asosiy e'tibor qaratiladi. Psixolingvistik yondashuvda ikki yo'nalishni ajratish mumkin – nutqiy muloqot samaradorligi haqidagi qarashlar bilan bog'liq holda: ritorik – tinglovchi, vaziyat va boshqa omillarga bog'liq holda nutqiy muloqotning lingvistik tavsifini aniqlash (uning kompozitsiyasi, til vositalarining tanlanishi va boshqalar), faoliyatli – insonda nutqiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'nikmalar rivojlanganligi darajasini aniqlash. Psixologik yondashuvda nutqiy muloqotning muvaffaqiyati insonning psixologik mexanizmlaridan foydalana olish qobiliyatiga bog'liq degan qarashga asoslaniladi. O.Y.Goyxman nutqiy muloqotni ko'rsatilgan barcha yondashuvlarni qamrab oluvchi kompleks yondashuv asosida o'rganish lozim degan xulosaga keladi V.I.Ivanova ham nutqiy muloqotning turli sohalar o'rganish obyekti ekanligini e'tirof etadi. Uning fikricha, to'laqonli muloqot bu – kishilar o'rtasida ongli, ratsional tashkil qilingan, maqsadli axborot almashinuv bo'lib, muloqotdoshlarni individuallashtirish, ular o'rtasida hissiy munosabatlarni o'rnatish bilan kechadi. Olima muloqotning ushbu belgilarini o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki mantiq, psixologiya, sotsiologiya, muloqot nazariyasi, stilistika va boshqa sohalar predmeti ekanligini qayd etadi. Nutqiy muloqot kommunikatsiya ishtirokchilarining ijtimoiy sifatlari asosida quyidagi turlarga ajratilishi mumkin: 1) shaxslarning ijtimoiy mavqeiga ko'ra: rahbar va xodim o'rtasidagi nutqiy muloqot, rahbar xodimlar o'rtasidagi nutqiy muloqot, xodimlar o'rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 2) shaxslarning ijtimoiy rollariga ko'ra: ota va ona rolidagi ijtimoiy shaxslar o'rtasidagi nutqiy muloqot, ona va farzand rolidagi ijtimoiy shaxslar o'rtasidagi nutqiy muloqot, ota va farzand rolidagi ijtimoiy shaxslar o'rtasidagi nutqiy muloqot; qaynona va kelin rolidagi ijtimoiy shaxslar o'rtasidagi nutqiy muloqot; qaynota va kelin rolidagi ijtimoiy shaxslar o'rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 3) shaxslarning kasbiy faoliyati, mashg'ulotiga ko'ra: o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi nutqiy muloqot; vrach va bemor o'rtasidagi nutqiy muloqot; sotuvchi va xaridor o'rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 4) shaxslarning jinsiga ko'ra: ayol va erkak o'rtasidagi nutqiy muloqot; erkaklar o'rtasidagi nutqiy muloqot; ayollar o'rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 5) shaxslarning yoshiga ko'ra: katta yoshdagi kishilar o'rtasidagi nutqiy muloqot; bolalar o'rtasidagi nutqiy muloqot; o'rta yoshdagi kishilar o'rtasidagi nutqiy muloqot; kichik yoshdagi kishilar o'rtasidagi nutqiy muloqot; kattalar va bolalar o'rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 6) shaxslarning millatiga ko'ra: o'zbek va rus millatiga mansub kishilar o'rtasidagi nutqiy muloqot; qozoq va o'zbek millatiga mansub kishilar o'rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar. Nutqiy muloqot nutq ishtirokchilarining soniga ko'ra ham farqlanadi. Bu belgiga ko'ra:

a) ikki kishi o'rtasidagi nutqiy muloqot;

b) ko'p kishilar o'rtasida kechadigan nutqiy muloqot turlarini ajratish mumkin.

Har qanday nutqiy muloqot kamida ikki kishi o'rtasida amalga oshadi. Bunday muloqot birinchi turga misol bo'ladi. Ikkinchi turdagi nutqiy muloqotda esa bir necha kishilar ishtirok etishadi. Bunday shaxslar do'stlar, hamkasblar, kursdoshlar, maktabdoshlar yoki boshqa guruh a'zolaridan tashkil topadi. Muloqotning xarakteriga ko'ra:

a) rasmiy nutqiy muloqot;

b) norasmiy nutqiy muloqot turlarini farqlash mumkin.

Rasmiy nutqiy muloqot kishilarning rasmiy munosabatlarini aks ettirishga xizmat qilsa, norasmiy nutqiy muloqot qarindoshlar, do'stlar, yoru birodarlarning oilada, ko'cha-ko'yda, ish, o'qish faoliyatida kuzatiladigan muloqotdir. Nutqiy muloqotning shakliga ko'ra: a) og'zaki nutqiy muloqot; b) yozma nutqiy muloqot; s) elektron nutqiy muloqot turlarini ajratish mumkin. Og'zaki

nutqiy muloqot kishilarning kundalik hayotida ko‘cha-ko‘yda, oilada, mehnat faoliyatida, o‘qish jarayonida bir-birlari bilan o‘zaro kommunikativ aloqaga kirishuvida amalga oshadi. Og‘zaki nutqiy muloqot yozma nutqiy muloqotdan uni tashkil etuvchi nutqiy aktlarining tezkorlik, spontanlik, kutilmaganlik, noizchilik, ohangdorlik, makon va zamonga befarqlik kabi belgilarga egaligi, shuningdek, gavda, bosh, qo‘l, oyoq harakatlari, mimik ifoda va ramzlar kabi noverbal vositalar bilan boyitilganligi bilan farqlanadi.

Etiket – axloqiy madaniyatda yaqqol ko‘zga tashlanadigan munosabatlarning ko‘rinishlaridan biri. U ko‘pincha insonning tashqi madaniyati, o‘zaro munosabatlaridagi o‘zini tutish qonun-qoidalarining bajarilishini boshqaradi. Agar muomala odobida inson o‘z munosabatlariga ijodiy yondoshib bir holatda bir necha xil muomala qilish imkoniga ega bo‘lsa, etiket muayyan holat uchun qoidalashtirib qo‘yilgan faoliyatni taqozo etadi. Nutqiy etiket deyilganda, so‘zlashuv odobi qoidalarini tartibga soluvchi milliy, o‘ziga xos stereotiplar, suhbatdosh bilan aloqa o‘rnatish, aloqani tanlangan holatda davom ettirish yoki tugatish uchun qabul qilgan formulalari nazarda tutiladi. Bugungi kunda nutq birliklaridan amaliy foydalanishni ilmiy o‘rganish, jumladan, nutq odobiga oid birliklarning pragmlingvistik xususiyatlarini tadqiq etish dolzarb masala bo‘lmoqda. Salohiddin Toshkandiyning “Temurnoma” asarida personajlar nutqi, muloqotga kirishish jarayonlari, shaxslararo kommunikativ muloqot shakllari alohida ahamiyatga ega. Asarda nutqiy etiketning individual, o‘ziga xos ko‘rinishlari namoyon bo‘ladi. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

- 1) oddiy nutqiy muloqot etiketi;
- 2) jangari bahodirlar o‘rtasidagi nutqiy muloqot etiketi;
- 3) hukmdor doira atrofidagi nutqiy muloqot etiketi;
- 4) hukmdor va oddiy xalq nutqiy muloqot etiketi;
- 5) ayol personajlar nutqiy muloqot etiketi;
- 6) qalandar, avliyo, afsonaviy shaxslarning nutqiy muloqot etiketi kabi.

Oddiy nutqiy muloqot etiketi — o‘zaro aloqa aralashuv jarayonida sodda gaplardan, to‘liqsiz gap shakllaridan, ortiqcha his-hayajonsiz dialogik nutqlardan foydalanish. Masalan, Nosir mal‘un aydi: *“Man savol qilurman”, sizlar javob berursizlar.* (Temurnoma, 61-bet). *Bular aydi: bizlarg‘a ma‘lum qilg‘il? Mirzo jahongir aydi, man olurman* (Temurnoma, 154-bet). *To‘ra aydi: kelg‘il, mani boyluqlarimni yeshg‘il, bu qiz rakik sakta dardig‘a giriftor bo‘lg‘on ekan, tangri taolo shifo ato qildi, nechuk oshiq kishi ma‘shuqdin qo‘rqar? Yigit aydi: qazora muni o‘ldi deb eshitib, tob-toqat qilolmay, qabrig‘a keldim* (Temurnoma, 201-bet). Asarda oddiy muloqot shakllari ko‘p qo‘llangan, adibning bayoni, tafsir-u tavsilotni aytgandan so‘ng, personajlarni jonlantirish maqsadida oddiy muloqot shakllaridan foydalangan.

Jangari bahodirlar o‘rtasidagi nutqiy muloqot etiketi — *“Inoq hozir bo‘lub, o‘zini hakim suratida qilub, man jarrohliqni yaxshi bilurman” dedi.* (Temurnoma, 108-bet). *Inoq Qimoriy aydi: Ey to‘ram afandim, ko‘nglingni g‘uncha kibi qon ila oluda qilmag‘il, bag‘ringni dog‘ aylamag‘il, emdi, ajab emas, umiding gullari ochilg‘ay, dushman qonlari sochilg‘ay.* (Temurnoma, 103-bet).

Hukmdor doira atrofidagi nutqiy muloqot etiketi — *Inoq Qozag‘ong‘a sekin aydi: Ey amir begim, man tilim bila to‘xtab qolg‘an qonlarni yalab olurman, siz sabr qilub, sira oh-voh demang, andak toqat qilursiz.* (Temurnoma, 108-bet).

Ayol personajlar nutqiy muloqot etiketi — *Lab ochib, tilidin shakar sochib, to‘radin so‘rdi: “seni gunohing nimadur?”* (Temurnoma, 253-bet).

*“Otim Mahmuda binti shoh Mas‘ud,
Bobom oti yana Sulton Mahmud.*

Ota-bobolarim islom shohu,

Boshida afsariy zarrin kulohi. (Temurnoma, 156-bet).

Tegina begim moh muni ko‘rub nola qilib Qutbul Qatobdinisti‘onot tilab, ollo taologa zori qilib aydi: *“Ey yaratgan tangrim, mazlumlarni dodig‘a etg‘il, munojotimni qabul etgil”,* deb yig‘lar erdi. Anda elchi sanduqg‘a yaqin kelib erdi. Nogoh muborak qabr ichkarisidin ko‘targan g‘oyibdin bir qo‘l chiqib, hakimni bo‘ynig‘a urub, kallasi olma kabi besh qadam nariga yumalanub tushti (Temurnoma, 52-bet).

Qalandar, avliyo, afsonaviy shaxslarning nutqiy muloqot etiketi – bir qalandar keldi, aydi: “Tegina begim moh degan qizni kuyovg‘a bering, andin bir o‘g‘ul tug‘uladur, ani jahongir va sohibqiron derlar” (Temurnoma, 43-bet). “Ey devonayi telba, qaydin bilursan”, dedilar. Qalandar aydi: “Asrori g‘oyibni bilurman” (Temurnoma, 43-bet). Roviylar andog‘ rivoyat qilurlarkim, hazrat Sayyid ota rahmatulloh alayhaning muborak ismlari Sayyid Ahmad erdi...(Temurnoma, 86-b). Qo‘lum oling, yo pirim, menda quvvat qolmadi, Yo‘lg‘a soling, yo pirim, menda g‘ayrat qolmadi. (Temurnoma, 190-b.). Sohibqiron pirlarni yo‘qlab, anda dedilar: Nazar aylang, yo pirim menda himmat qolmadi (Temurnoma, 190-b). Gumon qilurman, tuluyi Kavkabinin vaqtig‘a qarag‘onda yaqindurkim, ul o‘g‘il onadin er yuzig‘a tug‘ulur sohibqiron bo‘lub, yetti iqlimni olg‘ay, aning avlodi sakkiz yuz yil saltanat surg‘ay (Temurnoma, 48-b). “Derlarkim: avval Amir Temur Sohibqironi Shayx ul a‘lam tarbiyat qildilar, ikkinchi, shayx Shamsiddin Kulol tarbiyat qildilar. Uchunchi, Shayx Hasan Boxurziy tarbiyat qildilar. To‘rtinchi, Naqshband pirim tarbiyat qildilar. Olamdin intiqol qilgunlaricha to‘rt vali tarbiyat qilur erdilar (Temurnoma, 95-b.) “Rasul akrom sallalohu alayhissalom afandimiz qora kiyim kiyib keldilar, aydilar: “ey Burhoniddin, turg‘il ul yigit chin so‘zlayur. Ul yigitni topib, malohidalar oldig‘a aning birla borg‘il, zafar topgaysiz (Temurnoma, 67-b).

Xulosa qilib aytganda, nutqiy muloqot shaxslararo munosabatni aks ettiruvchi muloqot turi, kishilarning kommunikativ maqsadini amalga oshirish usuli, bevosita va bilvosita ishtirok etuvchi verbal va noverbal tarkibiy qismlar ishtirokida tuzilgan nutqiy aktlar jamlanmasidir. Nutqiy ta‘sir ko‘rsatish va uning natijasiga erishishga mo‘ljallangan nutqiy muloqot turida so‘zlovchi nutqi perlokutiv vazifa bajarishga yo‘naltiriladi. So‘zlovchi muloqotdoshiga nutqiy ta‘sir ko‘rsatib, uni biror bir xatti-harakatni bajarishiga turtki beradi. Nutqiy muloqot rasmiy muloqotning qaysi sohasida qo‘llanilmasin, avvalo, o‘zbek tili meyorlarining to‘g‘ri qo‘llanilishi, bugungi soha terminlarning nutqda to‘g‘ri ishlatilishi bilan ham belgilanadi. Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkin, asarda rasmiy va norasmiy murojaat shakllari bilan bog‘liq nutqiy birliklar xalqimizning qadimdan shakllangan nutqiy etiketning ko‘rinishlarini, ularning genderlingvistik xususiyatga ega ekanligini turli lisoniy ifodalar bilan qo‘llanganligiga guvoh bo‘lamiz. Asardagi nutqiy etiket va uning gender xususiyatlarini alohida tadqiq qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. С.Тошкандий Темурнома: Амир Темур жангномаси. (Нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва луғат муаллифи П.Равшанов). – Тошкент. Чўлпон, 1990.
2. Madvaliyev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent. “O‘zbekiston, milliy ensiklopediyasi”, 2013.
3. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. – Toshkent. 2009.
4. Маслова, В. А. Принцип противопоставления и его реализация в семантике языка: (на материале лекс. единиц): дис. ... канд. филол. наук / В. А. Маслова. – Ош, 1981. – 215
5. Маслова, В. А. Русский характер сквозь призму языка и текста: лингвокультурологический анализ: [монография] / В. А. Маслова. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 123 с.
6. Маслова, В. А. Когнитивный и коммуникативный аспекты художественного текста: монография / В. А. Маслова. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 104 с